

ARTIKEL

KEMAMPUAN KETERAMPILAN MEMBACA, MENULIS DAN
MENGHITUNG (CALISTUNG) PADA USIA DINI

Di KB-TK Islam Al-Azhar 18, Cianjur Jawa Barat

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah “Psikologi Pendidikan”

Disusun oleh :

Tati Ayati

NPM : 20010019018

Dosen Pengampu:

Dr. Hj. Erhamwilda, M.Pd

Dr. Asep Dudi, S.Ag, M.Pd

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dengan hati yang tulus pikiran yang jernih ke hadirat Alloh SWT. Karena dengan rahmat,taufik, dan hidayah-Nya, saya dapat menyusun makalah ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga beserta para Sahabatnya sekalian. Yang dengan penuh kesetiaan dan telah mengorbankan jiwa dan raga maupun hartanya demi tegaknya syiar islam yang pengaruh dan manfaatnya masih dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.

Artikel ini membahas tentang “*Kemampuan Keterampilan Membaca, Menulis dan Menghitung (CALISTUNG) Pada Usia Dini*”. Saya berharap artikel ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Kepada para pembaca saya sampaikan terimakasih. Saran dan kritik dari semua sangat saya harapkan demi kesempurnaan artikel ini dan akan bertambahnya wawasan saya sebagai mahasiswa.

Akhirnya semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamiin.

Bekasi, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C Tujuan Penelitian	3
BAB II PEMBAHASAN	
1. Perkembangan pada usia dini	5
2. Kemampuan membaca, menulis dan menghitung (calistung) pada usia dini	8
3. Kemampuan keterampilan membaca, menulis dan menghitung pada usia dini di KB-TK Islam Al-Azhar 18, Cianjur	9
BAB III KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Memiliki buah hati merupakan anugerah yang sangat istimewa dari Sang Pencipta. Dengan diberikan amanah yang sangat berharga dengan tanggung jawab yang cukup besar untuk dipikul bersama pasangan hidup yaitu suami dan istri.

Perkembangan buah hati menjadi perhatian pada saat usia dini, karena di masa ini orang tua masih fokus dalam memperhatikannya. Kewajiban yang harus dilakukan ketika buah hati baru lahir yaitu diantaranya, memberikan respon ketelinganya yang kanan dan kiri dengan mengumandangkan adzan dan iqomat. Selain respon secara fisik, bahaw ketika mengumandangkan adzan dan iqomat yaitu awal pembelajaran yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang baru lahir.

Dari proses penerapan tanggung jawab pada orang tua, sudah terlihat ketika anak baru lahir. Dengan demikian faktor pertama pemberian pembelajaran untuk anak yaitu terletak kepada orang tuanya.

Orang tua guru pertama yang diketahui oleh seorang anak, sehingga untuk pertumbuhannya pun yang dapat mempengaruhi anak tersebut yaitu orang tuanya serta orang-orang yang dekat dengan anak tersebut. Baik itu berupa pendengarannya atau pun penglihatannya, sehingga harus berhati-hatilah kepada orang terdekat untuk memberikan memorinya yang baik, supaya anak bisa merekam yang dibaik dan memberikan pengaruh yang baik pula.

Anak membawa fitrah yang sangat mumpuni dalam berbagai hal, “setiap manusia yang baru lahir dibekali dengan sejumlah potensi yang bila berkembang dan berfungsi akan berwujud kemampuan seseorang dalam berbagai hal, baik itu akademis maupun aktivitas hidup lainnya” (Erhamwilda, 2017: 22). Dari pendapat ini memberikan suatu motivasi kepada orang tua untuk menjaga amanah ini dengan baik sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh setiap anak.

Dalam perkembangan kemampuan anak menjadi buah bibir bagi sebagian orang tua, kalau anaknya yang masih dini sudah pintar membaca, menulis ataupun berhitung. Padahal ini adalah sudah fitrah dari anak tersebut, kita hanya sebagai pendamping yang mengarahkan akan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak. Dari sisi negatif, jangan merasa menjadi masalah untuk yang buah hatinya belum bisa seperti anak-anak yang seusianya, karena setiap anak membawa bakat yang berbeda serta waktu yang berbeda. Apabila kita mengarahkan dan mendampingi dengan baik, apapun dalam perkembangannya itu sudah menjadi naluri dari si anak itu sendiri.

Di zaman sekarang orang tua yang menjadi pengatur akan perkembangan anaknya, dengan usia yang masih dini mereka ingin menyulap anaknya sudah mampu dengan apa yang diharapkannya, yaitu sudah bisa membaca, menulis juga sudah bisa menghitung dengan mahir. Padahal orang tua tugasnya yaitu memberikan pendampingan saja akan perkembangan dari anaknya.

Dengan kebanyakan harapan orang tua, anak yang baru usia dini ingin sudah bisa membaca, menulis dan menghitung, memberikan pengaruh kepada anak secara psikologi yaitu sudah membebankan akan masalah dalam kehidupannya, padahal diusia dini, anak mesti diberikan asupan yaitu dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, bukan menjadikan memiliki pemikir pada saat yang belum waktunya.

Dari penomena ini penulis akan memberikan gambaran akan “*Kemampuan Keterampilan Membaca, Menulis dan Menghitung (CALISTUNG) Pada Usia Dini Di KB- TK Islam AL Al-Azhar 18 Cianjur*”.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya wawancara, persepsi dan lain-lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penomena di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Perkembangan pada usia dini
2. Kemampuan membaca, menulis dan menghitung (calistung) pada usia dini
3. Kemampuan keterampilan membaca, menulis dan menghitung pada usia dini di KB-TK Islam Al-Azhar 18 Cianjur.

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dilihat rumusan masalah di atas, sehingga didapatkan tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan pada usia dini
2. Mengetahui kemampuan membaca, menulis dan menghitung (calistung) pada usia dini
3. Mengetahui keterampilan membaca, menulis dan menghitung pada usia dini di KB-TK Islam AL-Azhar 18 Cianjur.

BAB II

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini sedikit diingatkan kembali, bahwa anak lahir membawa fitrah yang menjadi dasar modal akan kita sebagai orang tua untuk memdampingi dan mengawasi akan perkembangan pada buah hati. Diawali dari dari dalam kandungan sampai lahir, terus sampai memasuki usia dini. Dijelaskan oleh seorang ahli yaitu Husain Mazhahuri (2003), (Erhamwilda, 2017: 98-101) tentang seorang wanita yang dalam masa kehamilan terdapat empat wasiat yaitu :

1. Ibu dan janinnya memiliki hubungan dan keterkaitan nasib.

Jadi ketika wanita dalam masa kehamilan harus bisa mengendalikan mentalnya supaya bisa memberikan asupan pada anak yang dikandungnya akan hal yang baik-baik. Bila perlu seorang wanita hamil menjauhi sifat-sifat buruk seperti; dengki, takabur, sombong, keras kepala dan lain sebagainya, dialihkan untuk memiliki sifat seperti; rendah hati, sayang kepada sesama, cinta, murah hati dan seterusnya.

2. Menjauhi maksiat dan dosa.

Dalam masa kehamilan lebih pintar lagi menyaring akan hal kebaikan, carilah sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, baik buat diri sendiri ataupun mempertimbangkan akan kelangsungan cabang bayi. Lakukanlah yang diridhoi oleh Allah swt, karena apapun yang dilakukan mengharap akan keberkahan yang bisa didapatkan untuk dunia dan akhirat.

3. Menjauhi makanan haram.

Asupan makanan yang masuk kedalam raga kita, sebagai ibu yang sedang hamil. Memberikan pengaruh terhadap cabang bayi yang ada di dalam kandungan. Ajaran dalam agama Islam, apabila banyak mengkonsumsi yang sifatnya haram akan memberikan dampak buruk kepada yang mengkonsumsinya. Jagalah asupan makanan bagi ibu hamil, agar kelangsungan cabang bayi mendapatkan ridho dari Allah swt.

4. Menghindari emosi.

Kekeuatan mental mempengaruhi akan mental cabang bayi, karena itu sebagai ibu hamil harus bisa mengendalikan emosinya, contoh ketika seorang ibu hamil sedang mendapatkan kesedihan, dengan kesedihannya jangan terlalu diturutkan, alihkan kesedihan dengan hal yang menyenangkan. Semoga dengan hati yang senang membawa kebaikan mental kepada anak yang ada dalam kandungannya.

Itu diantaranya tips yang harus diketahui oleh seorang ibu yang sedang hamil, supaya harapannya akan buah hati yang memiliki akhlakul karimah dan menjadi impian bagi semua orang tua. Untuk lebih memahami akan perkembangan buah hati setelah lahir yaitu masa perkembangan di usia dini.

A. Perkembangan Pada Usia Dini

Perkembangan usia dini dimulai sejak lahir sampai usia sekitar 2 tahun. Pada masa ini secara motorik memberikan pertumbuhan yang sangat pesat, dari bayi yang dilahirkan tidak berdaya, bisa menggerakkan kepala, tangan, juga bisa merangkak, dan berjalan sesuai dengan usianya. Secara intelektualnya pada masa ini anak menunjukkan akan dirinya, contoh; kalau laki-laki sudah menunjukkan akan kelaki-lakiannya dengan memilih barang mainannya mobil-mobilan, robot-robotan, dan lain sebagainya. Sehingga orang tua perlu fokus pada masa ini, karena pertumbuhan dan perkembangannya mendapatkan perubahan yang sangat signifikan.

Menurut E. Hurlock (1980) dalam buku karangan Erhamwilda (2017: 102-105) menjelaskan bahwa masa bayi ditandai beberapa perkembangan pokok yaitu:

1. Masa pertumbuhan yang berjalan dengan cepat.

Pada masa ini pertumbuhan memberikan pengaruh yang sangat besar, berawal bayi dari lahir yang lemah tanpa daya, beberapa hari kemudian sudah bisa menggerakkan matanya, tersenyum, menggerakkan jemari tangannya, dan sebagainya.

2. Masa berkurangnya ketergantungan.

Dengan berkembangnya aspek kemampuan fisik, motorik dan intelektualnya, pada masa ini anak akan menunjukkan kemandiriannya, contoh; sudah bisa berdiri, berlari, duduk, merangkak serta berjalan. Dalam kemampuan berbicara, sudah bisa menunjukkan untuk memilih keinginannya.

3. Masa meningkatnya individualistis.

Pada masa ini anak sudah menunjukkan akan jati dirinya, ketika menginginkan sesuatu ataupun hal yang tidak disukainya, dia sudah bisa memilih.

4. Masa permulaan sosialisasi.

Pada masa pengenalan akan bersosialisasi itu diawali dari ibunya. Jadi, anak bisa merasakan nyaman dan tidak nyaman ketika mereka mengetahui berdampingan dengan seseorang.

5. Masa berkembangnya penggolongan peran-seks.

Anak harus dikenalkan akan suatu larangan pada dirinya, misal; anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan, dari segi baju dan warna, anak laki laki memperlihatkan akan laki-lakinya, begitu pun anak perempuan berikan baju dan warna yang mencirikan khas perempuan, supaya ada pembelajaran batasan akan laki-laki dan perempuan.

6. Masa yang menarik.

Di masa bayi, apapun itu yang dilakukannya sangat membuat kita senang, misal; dengan senyumnya, menangisnya, merangkaknya, dan sebagainya. Serata bila dipakaikan baju, untuk anak laki-laki dan perempuan sangat lucu, sehingga membuat ketertarikan tersendiri pada anak itu sendiri.

7. Masa permulaan kreatifitas.

Bayi yang kreatif, memberikan kebahagiaan tersendiri, misal; bayi bisa menirukan bahasa yang diajarkan oleh orang dewasa, sebutan ayah, mamah.

8. Masa berbahaya.

Masa berbahaya pada bayi tergantung pada ibunya, misal; ketika lahiran, khawatir cacat atau pun sesuatu yang tidak diinginkan.

Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi, perlu perhatian dan pengawasan apa yang terdapat pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Perkembangan yang amat penting bagi seorang bayi adalah ketika dia menerima objek, bereaksi, dan menunjukkan sikap dalam menghadapi objek (Erhamwilda, 2017: 113), dalam hal ini respon yang dilakukan oleh seorang bayi yaitu menerima apa yang terjadi waktu kejadian berlangsung, misal; ketika orang disekitarnya menyanyi, otomatis respon yang dilakukannya pun, dia akan merekam nyanyian tersebut.

Menginjak masa kanak-kanak (2-3 tahun), anak sudah banyak perubahan yang signifikan, yaitu sudah bisa berbicara, bersosialisasi, serta sudah bisa menunjukkan akan dirinya. Misal; kalau anak perempuan yang disukai barang mainannya yaitu alat-alat masak, boneka, bunga, dan sebagainya.

Untuk menunjang perkembangan intelektual anak, maka mulai usia 2 tahun anak perlu diberi stimulus yang memberikan kesempatan pada anak mengungkapkan keinginannya, merespon apa yang ada di luar dirinya dengan kata-kata, sehingga amat penting merangsang anak belajar berbicara (Erhamwilda, 2017: 120), dari penjelasan ini, tugas orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anaknya supaya bisa mengapresiasi akan sesuatu yang harus dilakukannya, ketika mendapatkan suatu perilaku, misal; ketika bermain dan mainannya diambil oleh temannya, bagaimana caranya ketika dia bisa mengambil kembali mainannya dengan sikap yang baik, jangan dilakukan oleh orang tua atau orang terdekatnya. Berilah kepercayaan kepada anak supaya bisa mengatasinya dengan sikap yang dia miliki.

Menginjak usia kanak-kanak (3-6 tahun) dalam hal fisik sudah mulai lambat dalam pertumbuhannya. Dalam pertumbuhannya anak dipengaruhi oleh berbagai variasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Berbagai variasi ini

dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan yang membesarkannya. Faktor etnik dan gizi merupakan dua hal yang paling penting dalam menentukan pertambahan tinggi anak menurut Meredith (1978) (Erhamwilda, 2017: 127).

Dalam hal ini anak sudah mampu mulai menggunakan alasan yang sederhana, dan ingin mengetahui semua jawaban dari pertanyaan yang singkat (Erhamwilda, 2017: 129). Jadi perkembangan anak sudah bisa mengolah pikirannya, tetapi masih terbatas pada objek yang dapat diindrai.

Pada usia ini juga, para orang tua dan pendidik diharapkan untuk bisa mengarahkan akan kebenaran yang diajarkan agama. Larangan-larangan yang menjadi perhatian pada anak untuk dijelaskan agar tidak dilakukan. Serta pahala bagi yang taat dan patuh akan ajaran-Nya.

Perkembangan aspek moral sangat cukup besar pada usia kanak-kanak, karena ini menjadi tujuan yang hakiki akan suatu proses pembelajaran. Untuk kebaikan dunia dan akhirat.

B. Kemampuan Membaca, Menulis dan Menghitung (CALISTUNG) Pada Usia Dini.

Membaca. Mengawali kemampuan keterampilan pada anak usia dini yaitu kemampuan membaca dengan melihat dari kebiasaan yang dilakukan dilingkungan orang terdekat atau di rumah. Menurut pandangan Chall (1979) (John W. Santrock: 2007) “bahwa keahlian membaca berkembang melalui lima tahapan” tahapan umum tersebut antara lain sebagai berikut:

- Tahap 0. Dari kelahiran sampai grade 1. Anak di sini sudah mampu membaca dengan tanda simbol, yaitu dari siaran TV atau mengikuti kelas sebelum pra sekolah.
- Tahap 1, di grade satu dan dua, anak sudah mulai belajar membaca. Pada tahap ini juga anak sudah mampu menguasai nama dan suara huruf.
- Tahap 2, di grade dua dan tiga, anak sudah lancar dalam membaca, akan tetapi masih disibukkan dengan tugas membaca, sehingga belum paham apa isi bacaan tersebut.

- Tahap 3, di grade empat sampai delapan. Anak makin mampu mendapatkan informasi dari hasil membaca
- Tahap 4, di sekolah menengah atas, banyak murid yang telah menjadi pembaca yang kompeten.

Dalam kemampuan belajar membaca, sejauh mana orang tua memperkenalkan buku kepada anak sebelum masuk ke sekolah formal, serta seberapa aktif orang terdekat dalam berkomunikasi, serta alat-alat apa saja yang bisa mempengaruhi anak bisa membaca.

Menulis. Kemampuan menulis pada anak dimulai dari kebiasaan anak mencoret-coret dan muncul pada usia dua sampai tiga tahun. Untuk menjadi penulis membutuhkan banyak waktu dan latihan (Burning & Horn, 2001). Saat kemampuan bahasa dan kognitif mereka meningkat, kemampuan menulis biasanya juga meningkat (John W. Santrock: 2007). Jadi untuk kemampuan anak dalam menulis membutuhkan rangsangan pada anak supaya bisa termotivasi untuk menulis, contoh: di rumah disediakan alat tulis atau melihat disekitarnya melakukan kegiatan menulis, tetapi naluri untuk menulis sudah ada pada diri anak itu sendiri.

Menghitung. Taman kanak-kanak yang sudah grade 2, sudah memiliki pemahaman substansional terhadap angka sebelum mereka masuk ke grade satu. Kebanyakan anak TK dari keluarga menengah ke atas dapat menghitung sampai 20 atau lebih (John W. Santrock: 2007). Pada dasarnya menghitung (matematika), bukanlah hal yang sulit, tetapi menghitung adalah suatu kegiatan yang selalu ada dalam kehidupan. Contoh untuk pengenalan menghitung dasar bagi anak-anak usia dini yaitu diawali menghitung anggota keluarga yang tinggal dirumah, serta dibiasakan untuk meminta keinginannya dengan cara menghitung, misal; berapa jumlah makanan yang mereka sukai, dan seterusnya.

C. Kemampuan Keterampilan Membaca, Menulis dan Menghitung Pada Usia Dini di KB-TK Islam AL-Azhar 18 Cianjur.

Sekolah KB-TK Islam Al-Azhar 18 Cianjur adalah sekolah taman kanak-kanak yang memiliki tujuan untuk lebih mendalami ilmu agama tetapi dengan

jenjang sekolah yang masih rendah dengan usia rata-rata anak dari usia 4 – 5 tahun. Dengan usia anak-anak yang masih bersih (fitriah) memberikan kemudahan akan memahami tentang pengenalan dalam agama Islam khususnya. Selain mendalami ilmu agama sekolah ini juga memiliki acuan dalam kurikulum mengikuti dinas pendidikan yang jadi standar. Sehingga banyak kemampuan anak yang bisa digali akan semua perkembangannya.

Setelah melakukan penelitian di KB-TK Islam Al-Azhar 18 Cianjur dengan kepala sekolahnya bernama Siti Rubayeni S.Pd.I, melalui wawancara di handphone pada tanggal 5 Juni 2020, penulis mendapatkan informasi bahwa kemampuan anak di usia dini dalam membaca, menulis dan menghitung (calistung) sudah mampu sesuai dengan perkembangannya, tetapi dilihat kemahirannya belum bisa dipastikan. Karena melihat dari kurikulum yang tertera sesuai dengan aturan pemerintah bahwa pendidikan di usia dini belum ditekankan akan “calistung” melainkan lebih kepada membimbing dan mengawasi akan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Sehingga kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran lebih mengenalkan akan ajaran agamanya, menghargai diri sendiri, orang lain, memiliki perilaku hidup sehat, memiliki perilaku yang mencerminkan percaya diri, sikap sabar, dan sebagainya.

Melihat harapan orang tua dengan tujuan disekolahkan ke TK (Taman Kanak-Kanak) anak mampu “calistung” itu kesalahan fatal, karena diusia dini dalam proses pembelajaran baru mengenalkan akan yang namanya “belajar” . belajar merupakan proses terjadinya perubahan perilaku individu yang meliputi perilaku yang tampak maupun yang perilaku yang tidak tampak yang menyangkut salah satu, dua, tiga, ataupun keseluruhan aspek kepribadian individu melalui proses yang direncanakan dengan sengaja maupun melalui pengalaman yang tidak disengaja dalam lingkungan yang khusus maupun lingkungan yang alamiah (Erhamwilda, 2017:167). Jelas sekali akan penjelasan tentang apa itu belajar? , bahwa belajar merupakan proses yang harus dikenalkan kepada anak dari usia dini, supaya perkembangan anak bisa terawasi dengan bimbingan yang terarah. Sehingga tujuan pendidikan akan tercapai sesuai harapan.

BAB III

KESIMPULAN

Setelah dijelaskan akan teori pengetahuan akan perkembangan anak usia dini pada keterampilan membaca, menulis dan menghitung (calistung) serta data yang sudah didapat dari hasil obsevasi dilapangan menyimpulkan bahwa:

1. Perkembangan anak usia dini adalah masa emas (time is gold) yang perlu bimbingan dan arahan dari orang terdekat yaitu orang tua.
2. Untuk perkembangan anak melalui sekolah di usia dini (Taman kanak-kanak) adalah bentuk arahan dalam bimbingan dari orang tua supaya perkembangan anaknya sesuai dengan masa seusianya dengan bekerjasama dengan orang yang profesional yaitu guru-guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Erhamwilda. (2017). *Psikologi Belajar Islami, dilengkapi dengan Pendidikan Seks Bagi Anak-Anak Usia Dini*. Bandung : Psikosain

John W. Santrock, Edisi Kedua. *Psikologi Pendidikan*.

Siti Rubayeni S.Pd.I Kepala Sekolah TK Al-Azhar 18 Cianjur Jawa Barat.